

**ШЕ
Ш
Ш
А
В
Ш
Ш**

**Мистецтво як
культурно-освітній
бренд: проблеми
і пріоритети
розвитку**

ПРОГРАМА

**І Міжнародного симпозіуму,
присвяченого 70-річчю
членства України в ЮНЕСКО**

24-26 квітня 2024 року

UKRAINE

Uniwersytet Komisji
Edukacji Narodowej
w Krakowie

Universitatea de Arte
George Enescu
Iași

UNIVERSITATEA
PEDAGOGICĂ DE STAT
ION CREANGĂ
DIN CHIȘINĂU

ІНСТИТУТ
педагогічної освіти
і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
НАПН України

Кафедра
МУЗИКИ

кафедра
декоративно-прикладного
та образотворчого
мистецтва

КАФЕДРА АРХІТЕКТУРИ «» ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ
ЮНЕСКО

Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Національна комісія України у справах ЮНЕСКО
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Донбаський державний педагогічний університет
Університет комісії народної освіти (м. Краків, Польща)
Поморський університет (м. Слупськ, Польща)
Національний університет мистецтв Джордже Енеску (м. Ясси, Румунія)
Державний педагогічний університет імені Йона Крянге (м. Кишинів, Молдова)
Чернівецьке обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки
Громадська організація «Пісня скликає друзів»

Під патронатом Національної
комісії України у справах ЮНЕСКО

МИСТЕЦТВО ЯК КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ БРЕНД: ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

ПРОГРАМА

І Міжнародного симпозіуму, присвяченого
70-річчю членства України в ЮНЕСКО

24-26 квітня 2024 року

Чернівці

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

2024

Ministry of Education and Science of Ukraine
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
National Commission of Ukraine for UNESCO
Institute of Pedagogical and Adult Education of NAES of Ukraine named after Ivan Zyazyun
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Donbas State Pedagogical University
University of the National Education Commission, Krakow (Poland)
Pomeranian University (Słupsk, Poland)
George Enescu National University of Arts (Iași, Romania)
Ion Creangă State Pedagogical University (Chișinău, Moldova)
Chernivtsi Regional Office of National All-Ukrainian Music Union
Governmental Organization «A Song Gathers Friends»

Under the patronage
of the National commission for UNESCO

ART AS A CULTURAL AND EDUCATIONAL BRAND: DEVELOPMENT PROBLEMS AND PRIORITIES

PROGRAMME
of the I-st International Symposium, dedicated to the
70th anniversary of Ukraine's membership in UNESCO

April 24-26, 2024

Chernivtsi
Yuriy Fedkovych
Chernivtsi National University
2024

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СИМПОЗИУМУ

Голова оргкомітету

Роман Петришин, доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Співголови оргкомітету

Тамара Марусик, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений діяч науки і техніки України, голова проекту «Схід+Захід=Мир»

Тетяна Федірчук, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Організаційний комітет

Ірина Коротун, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектури та збереження об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужена архітекторка України

Ірина Бойчук, кандидат психологічних наук, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Тетяна Кротова, доктор мистецтвознавства, професор кафедри мистецтва та дизайну костюма Київського національного університету технологій та дизайну, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України

Ольга Чурікова-Кушнір, кандидат педагогічних наук, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Мирослава Жаворонкова, заслужений майстер народної творчості України, завідувач кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Спілки дизайнерів України

Наталія Філіпчук, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Вадим Лісовий, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Ірина Боднарук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Зоя Софроній, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Тетяна Колтунович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти, заступник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Світлана Герегова, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Богдан Водяний, завідувач кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор

Ярослава Топорівська, заступник декана з наукової роботи факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат педагогічних наук, доцент

Наталія Гатєж, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Спілки дизайнерів України

Іван Дерда, народний артист України, професор кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Іван Гатрич, заслужений працівник культури України, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Алла Зубчук, асистент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, вчитель-методист, «Відмінник освіти України»

Віталія Дідух, доктор філософії, асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Юліанна Віщак, фахівець I категорії видавництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Олександра Курстюк, асистент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Julia Kaleńska-Rodzaj, Assistant Professor University Of The National Education Commission

Jaroslav Chacinski, PhD, Assistant Professor, Head of the Department of Music at the Pomeranian University in Slupsk

Tetyana Posnova-Rubery, PhD, Edith Cowan University, Library Experience Coordinator

Postolaki Svitlana, senior lecturer at the Department of Art Education at the Ion Creangă State Pedagogical University, director of the International festival-competition «Sărbătoarea Corului»

ВІДКРИТТЯ СИМПОЗИУМУ

Вітальні слова:

Роман Петришин, професор, ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Михайло Павлюк, заступник голови Чернівецької обласної ради

Оксана Сакрієр, директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації

Тетяна Федірчик, професор, декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Лариса Лук'янова, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Jaroslaw Chacinski, PhD, Assistant Professor, Head of the Department of Music at the Pomeranian University in Slupsk

Postolaki Svitlana, Senior lecturer at the Department of Art Education at the Ion Creangă State Pedagogical University, director of the International festival-competition «Sărbătoarea Corului»

Ярослава Топорівська, доцент, заступник декана з наукової роботи факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

24 квітня 2024 року
(робота у змішаному режимі)
5-й корпус ЧНУ, Шевченківська зала ЧНУ

08:30 – 09:00	Реєстрація учасників
09:00 – 09:30	Відкриття симпозіуму
09:30 – 13:00	Пленарне засідання
13:00 – 13:30	Перерва
13:30 – 18:30	Продовження пленарного засідання
18:30 – 19:30	Підсумки першого дня симпозіуму. Обмін враженнями

25 квітня 2024 року
(робота у змішаному форматі)
5-й корпус ЧНУ, Червона зала ЧНУ

09:00 – 13:00	Секційні засідання
13:00 – 13:30	Перерва
13:30 – 16:00	Перегляд мистецько-творчих проектів (<i>онлайн</i>) Перегляд виставок (творів декоративно-прикладного мистецтва, архітектурних проектів, фотогалереї) (5-й корпус ЧНУ, 1-2 поверх)
16:00 – 18:00	Концерт учасників VI Регіонального хорового фестивалю «Буковинська весна» (5-й корпус ЧНУ, Мармурова зала)
18:00 – 19:00	Підсумки другого дня симпозіуму. Круглий стіл з обговорення актуальних питань розвитку культури, мистецтва та освіти. (5-й корпус ЧНУ, Мармурова зала)

26 квітня 2024 року

09:00 – 13:00	Секційні засідання (онлайн)
13:00 – 13:30	Перерва
13:30 – 18:00	Перегляд мистецько-творчих проектів (онлайн)
18:00 – 19:00	Підсумки симпозіуму. Проходження анкетування-рефлексії (онлайн)

Посилання для приєднання (Zoom):

<https://us06web.zoom.us/j/82988173600?pwd=mFaWvSpUVZcmt-jkimPgHFR5rObXP24.1>

Ідентифікатор зустрічі (Meeting ID): 829 8817 3600

Пароль (Passcode): 2024

РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДЕЙ

Пленарне засідання: 15-20 хв

Секційні засідання: 10 хв

Інформаційні довідки, доповнення, зауваження – до 3 хв

April 24, 2024
(online & offline format)

08:30 – 09:00	Participants registration
09:00 – 09:30	Symposium opening
09:30 – 13:00	Plenary session
13:00 – 13:30	Break
13:30 – 18:30	Plenary session
18:30 – 19:30	Results of the first day of the symposium. Q & A

April 25, 2024
(online & offline format)

09:00 – 13:00	Sectional sessions
13:00 – 13:30	Break
13:30 – 16:00	Review of artistic and creative projects (<i>online</i>) Exhibition viewing (works of decorative and applied art, architectural projects, photo galleries)
16:00 – 18:00	Concert of the participants of the VI Regional Choir Festival «Bukovinska Vesna»
18:00 – 19:00	Results of the second day of the symposium. Discussion of current issues of the development of culture, art and education

April 26, 2024

09:00 – 13:00	Sectional sessions
13:00 – 13:30	Break
13:30 – 18:00	Review of artistic and creative projects (online)
18:00 – 19:00	Symposium results Passing the questionnaire (online)

Link to join (Zoom):

<https://us06web.zoom.us/j/82988173600?pwd=mFaWvSpUVZcmt-jkimPgHFR5rObXP24.1>

Meeting ID: 829 8817 3600

Passcode: 2024

REGULATIONS

Plenary session: 15-20 minutes

Секційні засідання: 10 minutes

Informative references, additions, comments – 3 minutes

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

*Модератор – Ірина Бойчук,
доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича*

ГЕОРГІЙ ФІЛІПЧУК

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Київ, Україна)

«Цінність культури: національний і європейський виміри»

TETYANA POSNOVA-RUBERY¹, PIA HENRY²

¹PhD, Edith Cowan University, Library Experience Coordinator (Perth, Western Australia)

²Edith Cowan University Library Advisor (Perth, Western Australia)

«Academic Library in the landscape of digital learning»

ТАМАРА МАРУСИК

Професор, проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений діяч науки і техніки України, голова проєкту «Схід+Захід=Мир» (Чернівці, Україна)

«Присутність ЮНЕСКО в Україні»

ТЕТЯНА КРОВА

Професор кафедри мистецтва та дизайну костюма Київського національного університету технологій та дизайну, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України (Київ, Україна)

«Українське вбрання – засіб комунікації зі світом»

GAMMA SKUPINSKY

Composer, DMA in Composition, Boston University, MM with Honors, New England Conservatory (USA)

«Intercultural influences in the context of musical communication»

WITOLD LIGEZA

PhD, Assistant Professor University Of The National Education Commission, Krakow

«Supporting the development of creative competence in children on the example of the author's method implemented in Kangaroo Kindergarten and Kangaroo School in Krakow»

ОЛЬГА ЧУРИКОВА-КУШНІР¹, ЗОЯ СОФРОНІЙ²

¹Професор кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений діяч мистецтв України (Чернівці, Україна)

²Доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

«Багатовекторний культурно-мистецький проєкт “Схід+Захід=Мир”»

ІРИНА БОЙЧУК¹, КІРА ЛЕСКОВА²

¹Доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

²Учениця КЗЗСО Хмельницького ліцею №17, стипендіат Хмельницької міської ради 2024, випускниця музичного відділу Хмельницької школи мистецтв, волонтерка (Хмельницький, Україна)

«Колискова Мелодія України – тренд незламних духом українців»

ОКСАНА ІВАСЮК

Кандидат філологічних наук, доцент, сестра Володимира Івасюка

«Ретроспектива творчості Володимира Івасюка»

LEAH GOLDMAN

PhD, Associated Scholar University of Pittsburgh (Pennsylvania, United State)

«Bayan Boogie: Tradition, Innovation, and Identity in Gamma Skupinsky’s Ukrainian Folk-Pop»

ЛЮБОВ ДОБРОВОЛЬСЬКА

Заступник директора Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка (Чернівці, Україна)

«Повернення Сіді Таль і Фаліка у рідну філармонію»

ROSSANNA SKUPINSKY-WRIGHT

Music Director for Children’s Television (United State)

«Music in Media for Young Children: Curriculum Guidelines»

AURELIA SIMION

Doctor of Art Studies, Professor, Vice-Rector, George Enescu National University of Arts (Yassi, Romania)

«Teachers born in Chernivtsi involved in the Iesian educational and artistic process»

JAROSLAW CHACINSKI

PhD, Assistant Professor, Head of the Department of Music at the Pomeranian University in Slupsk (Slupsk, Poland)

«Choral music as a means of musicalizing young people and preparing them to meet and dialogue with another culture»

ОКСАНА КОМАРОВСЬКА

Професор, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна)

«Україноцентризм навчання мистецтва як життєва потреба українців»

НАТАЛІЯ ФІЛІПЧУК

Доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна)

«Музейна освіта в умовах війни»

ЛЮДМИЛА ГАВРІЛОВА

Професор, завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Слов'янськ, Україна)

«Використання штучного інтелекту в музичному мистецтві: проблеми та перспективи»

МИРОСЛАВА ВОВК

Професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна)

«Цифровий кластер мистецько-педагогічного досвіду на засадах партнерства»

ІРИНА ПОЛСТЯНКІНА

Доцент факультету мистецтва спієву та джазу Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра, заслужений діяч мистецтв України, директор Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця та Президентка Міжнародного благодійного фонду конкурсу Володимира Горовиця, завідувач навчально-методичного відділу (Київ, Україна)

«Конкурс Горовиця як приклад інтеграції України у світовий мистецький простір: виклики, пріоритети, можливості»

НАТАЛІЯ ОВЧАРЕНКО

Професор, завідувач кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

«Методологія вокальної педагогіки: технологічний аспект»

ЛЮДМИЛА КОНДРАЦЬКА

Професор кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

«Мислене музикування: досвід екфанторії Образу»

ДАРІЯ КРЕЙДУН

Заслужена артистка України, солістка балету Національного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, (Київ, Україна–Цюрих, Швейцарія)

«Український танець як один із символів України»

JULIA KALEŃSKA-RODZAJ

PhD, Assistant Professor University Of The National Education Commission, Krakow (Krakow, Poland)

«I am an artist! Determining the directions of forming the professional identity as a guarantee of emotional stability and successful music career development»

ВАДИМ ЛІСОВИЙ

Доцент, завідувач кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

«Soft Skills у професійному розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва/мистецтва»

ІРИНА БОДНАРУК

Доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

«Співпраця з базами практики як засіб підвищення якості підготовки фахівців для системи мистецької освіти»

СЕКЦІЯ І
Мистецтво як
культурно-освітній бренд
у системі професійно-
особистісного становлення
майбутнього фахівця

*Модератор – Ірина Бойчук,
доцент кафедри музики
Чернівецького національного
університету імені
Юрія Федьковича*

Теоретична модель основ професійної музичної освіти

СЕРГІЙ ШИП

Доктор мистецтвознавства, професор кафедри музичного мистецтва і хореографії державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, Україна)

Вокальне виконавство як засіб розвитку особистості у XXI столітті

ІВАН ДЕРДА

Народний артист України, професор кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

The artistic study of blue calico pattern

SHULIN CHEN

Associate professor, Design, PhD, Fashion design, Kiev State University of Technology and Design, Ukraine (Kiev, Ukraine)

Проблеми та перспективи професійної підготовки майбутніх фахівців культури і мистецтва на Закарпатті

НАТАЛІЯ ШТЕЛЯ

Доктор педагогічних наук, професор кафедри мистецьких дисциплін, ректор Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради, заслужений працівник культури України (Ужгород, Україна)

Contemporary techniques for french horn players

YEVHEN CHURIKOV

Doctor of Philosophy (Musical Art) Solo horn player at the Zagreb Philharmonic (Zagreb, Croatia)

Формування соціокультурної компетентності майбутніх фахівців сфери «Культура і мистецтво»

ФЕДІР АПШАЙ

Кандидат педагогічних наук, перший проректор Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради (Ужгород, Україна)

Критерії, показники та рівні розвитку інтелектуально-творчих здібностей майбутніх фахівців галузі «Культура і мистецтво»

ОКСАНА ТЕЛЕП

Кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент кафедри соціокультурної діяльності, проректор з науково-педагогічної роботи по організації освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради (Ужгород, Україна)

Peculiarities of musical education of children in educational institutions in Germany

GALYNA KOVALYK

Piano teacher at a Music school Behm•Bertheau&Morgenstern (Berlin, Germany)

Професійна рефлексія майбутнього вчителя початкових класів

ВЕРОНІКА ГАСНЮК

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради (Ужгород, Україна)

Творча особистість Людмили Ларікової як здобуток кращих традицій академічної бандурної освіти

ЛЮБОВ МАНДЗЮК

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри українських музичних інструментів Харківського національного університету мистецтв ім. І. Котляревського (Харків, Україна)

Класичний танець як система художнього мислення

ТЕТЯНА КОСТЕНКО

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Культурно-національні наративи творчості Олександра Козаренка

СВІТЛАНА СОЛОМАХА

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна)

Актуалітети наукової школи професора Оксани Петрівни Рудницької

ЮЛІЯ ГРИЩЕНКО

Кандидат педагогічних наук старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна)

Хореографія у контексті мультикультурної стратегії мистецької освіти

ІРИНА ВЛАСЕНКО

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки, Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Твори українських сучасних композиторів у репертуарі вокально-хорових дисциплін

НАТАЛІЯ ОВОД

Доцент кафедри музикознавства та музичного мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

Інтеграція естрадного співу в освітній процес: вплив на розвиток креативності та комунікативних здібностей студентів

ГЕОРГІЙ ПОСТЕВКА

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Роль рисунка у фаховій підготовці майбутнього митця

МИХАЙЛО ГЕНЦАР

Асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Спілки дизайнерів України (Вижниця, Україна)

ОЛЕСЯ ГЕНЦАР

Викладач Вишницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрябляка (Вишниця, Україна)

Твори українських сучасних композиторів в репертуарі вокально-хорових дисциплін (в співавторстві)

ГАЛИНА МІСЬКО

Асистент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

Музично-теоретична підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва: сучасний стан та перспективи

ІРИНА ЛЯЩЕНКО

Викладач кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Наукові підходи та принципи формування професійної рефлексії майбутніх керівників хореографічних колективів у процесі фахової підготовки

ОЛЕКСАНДР НЕЧПОРЕНКО

Викладач кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Хореографічне мистецтво в контексті системи художньої культури

КАРИНА ПОДОЙНЩИНА

Викладач кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Жанрові трансформації в сучасному оперному мистецтві Китаю та їх вплив на підготовку оперних музикантів в мистецьких вишах Китаю

ЯН ЮДЖІ

Аспірантка Харківської державної академії культури (Харків, Україна)

Досвід вивчення взаємодії національних китайських та європейських традицій в сучасному оперному мистецтві Китаю (на прикладі опери Ши Гуаннаня «Скорбота за померлими»

ЧЖАН МІНЬ

Аспірантка Харківської державної академії культури, кафедри теорії та історії музики (Харків, Україна)

Еволюція вокального мистецтва: етапи формування та розвитку співацького голосу. Сучасні тенденції

ОЛЬГА АНТОЩУК

Викладач вищої категорії спеціалізації «Спів», завідувач відділення «Музичне мистецтво» Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича (Чернівці, Україна)

Роль художньо-естетичного виховання у формуванні ціннісно-сміслової компетентності учнів

ОКСАНА ІСАРУК

Вчитель музичного мистецтва, вчитель-методист Чернівецького ліцею № 8 імені Тараса Григоровича Шевченка (Чернівці, Україна)

Як музика впливає на розвиток особистості

НАТАЛІЯ КОЗЛОВСЬКА

Вчитель музичного мистецтва Чернівецької гімназії № 6 «Берегиня» (Чернівці, Україна)

Простір творчої реалізації в закладах позашкільної освіти засобами хореографічного мистецтва

МАРІАННА КАЛІНЮК

Методист хореографічного жанру, керівник гуртка сучасного танцю «Кредо» Комунального закладу «Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини»» (Чернівці, Україна)

Основні засади конкурсно-фестивальної діяльності в Україні

ХРИСТИНА МОРОЗ

Керівник вокального гуртка «Вікторія» Комунального закладу «Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини»» (Чернівці, Україна)

Особливості організації освітньої діяльності предметів мистецької галузі в закладах загальної середньої освіти

ЛЮБОМИР РАВЛЮК

Методист науково-методичного центру дошкільної, початкової освіти та предметів мистецької галузі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (Чернівці, Україна)

Освітній феномен мистецької компетентності педагога-музиканта в контексті соціокультурного розвитку

АННА ПЕТРАЩУК

Концертмейстер кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Творчість Марії Приймаченко як важлива складова професійно-особистісного становлення майбутнього фахівця

АНАСТАСІЯ ГОРДЕЙ

Здобувачка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Вижниця, Україна)

НАТАЛІЯ ГАТЕЖ (науковий керівник)

Асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Співки дизайнерів України, кандидат педагогічних наук (Вижниця, Україна)

Історичні етапи та особливості розвитку мистецтва танцю та хореографічно-педагогічної освіти в країнах Балтії

АЛЬОНА ЮРКОВА

Аспірантка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (Слов'янськ, Україна)

Життєвий і творчий шлях українського романтика Сергія Борткевича

ОЛЕНА ЄРМІЛІНА

Викладач Комунальної бюджетної установи «Музична школа №4 м.Чернівців» (Чернівці, Україна)

Особливості формування іміджу сучасного вчителя музичного мистецтва

ГАННА АДАМОВИЧ

Здобувачка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)», Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

ІРИНА БОЙЧУК (науковий керівник)

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Мистецтво, час і дерево: естетичні та функціональні аспекти розробки настінних годинників

ВОЛОДИМИР ПАВУК

Здобувач 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Вижниця, Україна)

ТЕТЯНА КРОТОВА (науковий керівник)

Професор кафедри мистецтва та дизайну костюма Київського національного університету технологій та дизайну, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України, доктор мистецтвознавства, професор (Київ, Україна)

Особливості дизайнерських рішень мобільних трибун для виступу як елемента інтер'єру адміністративних приміщень

ЯН-ІЛЛЯ МИЦКАН

Здобувач 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Вижниця, Україна)

МИРОСЛАВА ЖАВОРОНКОВА (науковий керівник)

Завідувач кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Заслужений майстер народної творчості України, членкиня Спілки дизайнерів України (Вижниця, Україна)

Наручний годинник як твір декоративно-прикладного мистецтва

ЯН-ІЛЛЯ МИЦКАН

Здобувач 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціа-

льності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Вижниця, Україна)

МИРОСЛАВА ЖАВОРОНКОВА (науковий керівник)

Завідувач кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Заслужений майстер народної творчості України, членкиня Спілки дизайнерів України (Вижниця, Україна)

Художньо-образні орієнтири українських поп-виконавців

АННА АДАМЕНКО

Здобувачка 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво (Сольний спів)» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

ЯНА КИРИЛЕНКО (науковий керівник)

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу, заступник декана з наукової роботи факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Синкретичні властивості української рок-опери

КАТЕРИНА МЕЛЬНИК

Здобувач 3 курсу спеціальності 025 «Музичне мистецтво (Сольний спів)» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

ЯНА КИРИЛЕНКО (науковий керівник)

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу, заступник декана з наукової роботи факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

СЕКЦІЯ 2

Мистецька культура
Буковини – історія
та сучасність

*Модератор – Мирослава
Жаворонкова,*

завідувач кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Особливості розробки дизайнерського бренду в умовах сучасної української fashion-індустрії

МИРОСЛАВА ЖАВОРОНКОВА

Завідувач кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Заслужений майстер народної творчості України, член Спілки дизайнерів України (Вижниця, Україна)

«Абетка з історії України» митця Ярослава Паладія: символізація української національної ідентичності

СВІТЛАНА ГЕРЕГОВА

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Музика Буковини: твори музикантів та науковців XIX – першої половини XX ст. (з фондів університетської книгозбірні)

ОЛЕГ ШИЛЮК

Кандидат історичних наук, асистент кафедри історії України, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Розвиток професійної підготовки майбутніх музикантів на Буковині: історичний аспект

НАТАЛІЯ ФІЛПЧУК

Старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна)

ЮЛІЯ ГРИЩЕНКО

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, про-

відний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна)

Виховне значення дитячого фольклору

ІРИНА РУДНИЦЬКА-ЮРІЙЧУК

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Вижницька мистецька школа – джерело буковинської культури

ВІРА ФИЖДЕЛЮК

Заступник директора з навчальної роботи Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрябляка (Вижниця, Україна)

Мистецтво виготовлення прикрас з бісеру. Чоловічі бісерні прикраси

ГАННА ВАТАМАНЮК

Заступник директора, викладач Мистецької школи Вижницької міської ради (Вижниця, Україна)

Вітчизняні музично-освітні традиції крізь призму багатокультурності

ЛІЛІЯ БОБИК

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

The culture of Rădăuți: from Bogdan the Founder to Matei Vișniec

COSMIN-GABRIEL

Blasciuc Undergraduate in Philosophy Babeş-Bolyai University (Rădăuți, Romania)

Музичний фільм «Колядує зима»

ЛЮДМИЛА ГАТРИЧ

Заслужений працівник культури України, голова ГО «Молодіжний центр “Вікторія”», директорка КЗ ЧОЦЕВ «Юність Буковини» (Чернівці, Україна)

Хорова спадщина Сидора Воробкевича: повернення із забуття

ОЛЬГА КУШНІРЕНКО

Старший викладач кафедри музикознавства та хорового мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна)

Етномаркет Буковини

ГАЛИНА УКРАЇНЕЦЬ

Директорка етногалереї «Спадкоємці» (Чернівці, Україна)

Роль українського музичного фольклору в естетичному вихованні школярів

МАР'ЯНА СИРОТЮК

Вчитель музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», спеціаліст вищої категорії Чернівецької гімназії № 14 (Чернівці, Україна)

Характеристика різьби по дереву в історичному контексті

ДМИТРО КУРИК

Асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Заслужений майстер народної творчості України, член Спілки дизайнерів України (Вижниця, Україна)

Стилістичні особливості в різьбярстві Степана Васильовича Сахра

ОСТАП КУРИК

Асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Вижниця, Україна)

Особливості декоративного розпису Буковинського Поділля

ІВАННА ТАРАСЮК

Майстер виробничого навчання, викладач вищого професійного училища №25 м. Хмельницького (Хмельницький, Україна)

Музична діяльність Євсевія Мандичевського

ВОЛОДИМИР КОБИЛЯНСЬКИЙ

Асистент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Міф Чернівців, таємничої столиці Європи, як приклад мультикультурності

ВІТАЛІЙ СЕМЕНКО

Доцент кафедри сучасних іноземних мов та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Роль краєзнавця Буковини Олександра Залуцького в мистецькій діяльності Національної всеукраїнської музичної спілки

ІННА МОКРОГУЗ

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

ВІТАЛІЙ БОНДАРЕНКО

Асистент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Танцювальний альбом сестер Мікулич у контексті розвитку фортепіанної мініатюри на Буковині в другій половині XIX століття

ЯРИНА ВИШПІНСЬКА

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Напрями популяризації спадщини родини Мандичевських в сучасних соціокультурних умовах

ВОЛОДИМИР АКАТРИНІ

доктор філософії, вчитель історії Багринівського ліцею, Чернівецького району, Чернівецької області, директор БФ «Фундація Родини Мандичевських», почесний краєзнавець України, голова Товариства бібліотекарів Буковини (Чернівці, Україна)

Мистецька культура Буковини: історія та сучасність в декоративних тканих виробах

ЛЮДМИЛА СІДОР

Асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (Вижниця, Україна)

Історія розвитку та формування музично-інструментальної освіти на теренах Буковини другої половини ХІХ – першої половини ХХ століть в умовах полікультурного регіону

МИКОЛА ПОЛЯНКО

Аспірант спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Етнофестивальний рух в сучасному мистецькому житті Буковини

ЯРОСЛАВ ОСИПЕНКО

Аспірант спеціальності 025 «Музичне мистецтво» кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна)

Хорові колективи кафедри музики як культурно-мистецька візитівка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ЕММА-ГАБРИЄЛА КОЖОКАР

Здобувач 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

ЗОЯ СОФРОНІЙ (науковий керівник)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Міфологічне коріння буковинської ідентичності

ІВАН ДАНИЛЮК

Здобувач 1 курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Вижниця, Україна)

ЛЮДМИЛА СІДОР (науковий керівник)

Асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (Вижниця, Україна)

Становлення і розвиток студентського хору «Резонанс»

ЮЛІЯ ПЕТРАЩУК

Здобувачка 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

ОЛЬГА ЧУРІКОВА-КУШНІР (науковий керівник)

Кандидат педагогічних наук, професор кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений діяч мистецтв України (Чернівці, Україна)

Історично-культурна спадщина Буковини

РУСЛАНА ЛУКІЯНЧУК

Здобувачка 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

ОЛЬГА ЧУРІКОВА-КУШНІР (науковий керівник)

Кандидат педагогічних наук, професор кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений діяч мистецтв України (Чернівці, Україна)

СЕКЦІЯ 3

Інноваційні методи
навчання у системі
мистецької освіти

*Модератор – Зоя Софроній,
доцент кафедри музики
Чернівецького національного
університету імені
Юрія Федьковича*

Каузально-функціональний підхід у підготовці здобувачів вищої мистецької та мистецько-педагогічної освіти

ОЛЕНА РЕБРОВА

Професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» (Одеса, Україна)

Музично-педагогічна компаративістика в західноєвропейській педагогічній науці: історія, методологія, сучасний стан

ІННА СТАШЕВСЬКА

Доктор педагогічних наук, професор, проректор Харківської державної академії культури, заслужений діяч мистецтв України (Харків, Україна)

Модернізація художньо-естетичного виховання учнів початкових класів у позашкільних закладах Закарпаття

МАР'ЯНА МАРУСИНЕЦЬ

Доктор педагогічних наук, професор, директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації (Ужгород, Україна)

Використання технології особистісно-орієнтованого навчання у процесі формування професійних компетентностей майбутніх фахівців музичного мистецтва

ІННА ПРОКОП

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Вокальна педагогіка Ізраїлю: традиції та сучасність

СВІТЛАНА БЕНДІКОВА

Аспірантка Криворізького державного педагогічного університету, викладач Єрусалимської Академії музики і танцю (Єрусалим, Ізраїль)

Роль тренінгових технологій у формуванні професійного іміджу вчителя музичного мистецтва

ВІКТОРІЯ МІЩАНЧУК

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Формування професійних компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення курсу «Педагогіка з основами педмайстерності»

ТЕТЯНА РАВЛЮК

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Психолого-педагогічні особливості музичного розвитку дошкільників

ЛЮБОВ КОСТИК

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Методичні підходи формування вокальної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва на заходах здоров'язбережувальних технологій

ЛЮДМИЛА КОСЯК

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Сучасні прийоми стилю Crossover у вокальній музиці

МАРГАРИТА ВІКТОРОВА

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Інтегрування мистецької освітньої галузі в зміст курсу початкової школи «Я досліджую світ»

КРИСТИНА ШЕВЧУК

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Арт-терапія в роботі з підлітками на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво»

ТЕТЯНА СИДОРЕНКО

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Специфіка та сутність педагогічної творчості майбутнього вчителя музичного мистецтва

ІГОР ЩЕРБАК

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (Миколаїв, Україна)

Використання музикотерапії в освітньому процесі початкової школи

ГАННА БИГАР

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Інноваційні підходи та принципи формування культурної компетентності учнів в закладах загальної середньої освіти

БОГДАН АНДРЕЙЧИК

Аспірант кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до розуміння конотативних смислів вокальних творів

ЛЯНЬ ЮЙЦЗІНЬ

Аспірант спеціальності 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, Україна)

Постмодернізм в теорії та практиці мистецької освіти

ХУАН ЯТІН

Аспірант спеціальності 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, Україна)

Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до використання художніх засобів у роботі з учнями

ГЕОРГІЙ БІЛОНЕНКО

Старший викладач кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Технологічні засади викладання сучасного танцю в закладах вищої освіти

ЮЛІЯ ГРЕЖИНЕЦЬ

Викладач кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Особливості роботи над інструктивним матеріалом виконавців на духових інструментах

ОЛЕНА ФЕДО

Викладач кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Використання інтерактивних методів на уроках мистецтва

АЛІНА КУПЧАНКО

Вчитель музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» Чернівецького ліцею № 3 (Чернівці, Україна)

Виховання художньо-естетичної культури учнів на уроках музичного мистецтва через впровадження інтерактивних методів навчання

ДЕЛІЯ РУСНАК

Вчитель музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» Чернівецької гімназії №1 «Вектор» (Чернівці, Україна)

Музична пам'ять та шляхи її вдосконалення в закладах позашкільної освіти сфери культури: музичних школах та школах мистецтв

СВІТЛАНА ГРУШЕВСЬКА

Викладач-методист музично-теоретичних дисциплін Комунальної бюджетної установи «Музична школа № 4 м. Чернівці» (Чернівці, Україна)

Інноваційні технології як невід'ємний чинник музично-інструментальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (на прикладі музично-тематичної добірки)

ТЕТЯНА ПЕЛЕПЮК

Викладач фортепіано Кострижівської школи мистецтв Кострижівської селищної ради Чернівецької області, керівник вокального ансамблю «МРІЯ» (Чернівці, Україна)

Використання sway-презентацій на уроках мистецтва: дієвий і зручний ресурс очного та дистанційного формату навчання

АЛЛА МІСЬКІВ

Вчитель музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», вчитель-методист Чернівецького ліцею № 13 (Чернівці, Україна)

Використання ІКТ на уроках музичного мистецтва як засіб підвищення рівня естетичного виховання та розвитку учнів

ОЛЕНА КУШНІР

Вчитель музичного мистецтва, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель» Чернівецького ліцею № 12 «Ювілейний» (Чернівці, Україна)

Інноваційні методи навчання у системі мистецької освіти

НАТАЛІЯ ШКРАБА

вчитель музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», спеціаліст вищої категорії Чернівецького ліцею № 21 (Чернівці, Україна)

Використання інноваційних методів на уроках музичного мистецтва

ЕЛЬВІРА МАРАЩУК

Вчитель музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», спеціаліст вищої категорії, «старший учитель» Чернівецького ліцею № 18 (Чернівці, Україна)

Інтерактивність у мистецькій освіті: застосування імерсивних технологій для візуалізації та реалізації мистецьких концепцій

ОЛЕКСАНДР ТОЛОШНЯК

Асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Спілки дизайнерів України (Вижниця, Україна)

Проектування сучасного уроку мистецтва як елемент візуального моделювання

АЛЛА ЗУБЧУК

Вчитель-методист, Відмінник освіти України Чернівецького ліцею №10, асистент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Інтерактивне навчання як інструмент створення інтенсивного освітнього середовища на заняттях з композиції

ТЕТЯНА ЗАЗУЛЯК

Викладач Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка (Вижниця, Україна)

Педагогічні принципи Лю Шикуня в контексті розвитку сучасної фортепіанної педагогіки Китаю

ВАН КЕ

Аспірантка Харківської державної академії культури, кафедри теорії та історії музики (Харків, Україна)

Значення українського гітарного виконавства у розвитку музичного сприйняття в учнів

САБРИНА ДЗЕХЦЯЖ

Здобувачка 3 курсу кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

ВАДИМ ЛІСОВИЙ (науковий керівник)

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Функціонування сучасної джазової стилістики в Україні

АРІНА БЄКІНА

Здобувачка 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво (Сольний спів)» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

ЯНА КИРИЛЕНКО (науковий керівник)

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу, заступник декана з наукової роботи факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Сучасні інтерпретації українських народних обрядів і звичаїв

КАРИНА БАБАК

Здобувачка 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво (Сольний спів)» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

ЯНА КИРИЛЕНКО (науковий керівник)

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу, заступник декана з наукової роботи факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

*Модератор – Ольга Чурікова-Кушнір,
професор кафедри музики
Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича,
заслужений діяч
мистецтв України*

СЕКЦІЯ 4

**Проблеми комунікації
в освітньому
та культурному
світовому просторі**

Комунікативне партнерство учасників освітнього процесу як чинник ефективного формування майбутніх фахівців

ТЕТЯНА ФЕДІРЧИК

Доктор педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності

МАРІЯ ОЛІЙНИК

Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Соціально-психологічний підхід в мистецькому менеджменті

НАДІЯ ВОРОНОВА

Доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Дніпро, Україна)

СВІТЛАНА ВОЙНОВА

Завідувач дошкільного освітнього закладу № 96 (Краматорськ, Україна)

Концертне виконання музичного твору як комунікативний акт: психолого-педагогічний аспект

АНДРІЙ СТАШЕВСЬКИЙ

Доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народних інструментів Харківської державної академії культури, заслужений діяч мистецтв України (Харків, Україна)

Формування комунікативних компетентностей майбутніх фахівців сфери «Культура і мистецтво»

ВОЛОДИМИР ЧЕРКАСОВ

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу науково-методичної роботи та професійної підготовки працівників закладів сфери культури, Комунальний заклад вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради (Ужгород, Україна)

Арт-комунікації в системі підготовки фахівців-музикантів як чинник підтримки ментального здоров'я української нації

АЛЛА РАСТРИГІНА

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри мистецької освіти Центральноукраїнського державного університету ім. В. Винниченка (Кропивницький, Україна)

Development of choral art in the context of partner intercultural activities of teachers of higher education institutions

POSTOLAKI SVITLANA

Senior lecturer at the Department of Art Education at the Ion Creangă State Pedagogical University, director of the International festival competition «Sărbătoarea Corului» (Chisinau, Moldova)

Художня комунікація та художнє спілкування у глобалізованому культурному просторі

ОКСАНА ШРАМКО

Кандидат філософських наук, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Роль професійного мовлення у становленні майбутнього фахівця у галузі декоративно-прикладного мистецтва

НАТАЛІЯ ГАТЕЖ

Кандидат педагогічних наук, асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Спілки дизайнерів України (Вижниця, Україна)

Мистецтво як засіб комунікації

МАЙК КАУФМАН-ПОРТНІКОВ

Піаніст, композитор, педагог Royal White Corporation (Україна, Німеччина, Франція)

Психологічні особливості прояву автономності майбутніх фахівців соціономічних професій в освітньому середовищі

КАТЕРИНА ПАВЛЕНОК

Доктор філософії (PhD) в галузі психології, доцент кафедри теоретичної та практичної психології Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

Формування навичок гри на хроматичній сопілці у процесі групових занять

ВАСИЛЬ ПРОЦЮК

Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з виховної роботи Педагогічного фахового коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Філософське осягнення аспектів культурної взаємодії Заходу та Сходу

ТЕТЯНА МЛАДЕНОВА

Доктор філософії, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва ЛНУ імені Івана Франка (Львів, Україна)

Психологічна культура у професійному становленні працівників харчової промисловості

ЮЛІЯ ВОЛОШИНА

Аспірантка кафедри психології управління ЦПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Київ, Україна)

Запровадження інформаційно-комунікативних технологій в культурно-освітній процес мистецьких закладів вищої освіти

ЯРОСЛАВ АГІЙ

Кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, інноваційно-методичного забезпечення освітнього та науко-

вого процесів Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради (Ужгород, Україна)

Проблематика комунікації в мистецькому просторі іноземною мовою

МАРИНА КУРИК

Лаборант кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Вижниця, Україна)

Проблеми комунікації представників середнього бізнесу в культурному світовому просторі

ОКСАНА СІРАК-КОНДРАТЬЄВА

Аспірантка 2 курсу кафедри психології управління ЦІПО Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (Київ, Україна)

Асертивність як вид комунікації внутрішньо переміщених осіб дорослого віку

АНАТОЛІЙ КОНДРАТЬЄВ

Аспірант 2 курсу кафедри психології управління ЦІПО Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (Київ, Україна)

Другий фортепіанний концерт Левка Ревуцького в інтерпретаційному прочитанні сьогодення

ОКСАНА ВАСИЛЬЄВА

Випускниця аспірантури кафедри теорії та історії музики Харківської державної академії культури (Харків, Україна)

До питання збереження національної самобутності в сучасній масовій музичній культурі

СВІТЛАНА ГРИЩУК

Здобувачка 3 курсу спеціальності 025 «Музичне мистецтво» кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

ІРИНА БОЙЧУК (науковий керівник)

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Моделювання свідомості фікційного персонажа крізь призму особистого й історичного досвіду війни

МАРИНА ГОРБАТЮК

Магістрантка української філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Позаурочна музична діяльність як засіб формування емоційно-вольових якостей у підлітків

ІВАН ОЛАРУ

Магістрант спеціальності 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

ОЛЬГА ЧУРІКОВА-КУШНІР (науковий керівник)

Кандидат педагогічних наук, професор кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, заслужений діяч мистецтв України (Чернівці, Україна)

Становлення та розвиток української естрадної пісні

КАРИНА БАЙБОРОДІНА

Здобувачка 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво (Сольний спів)» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

ОЛЕНА СВИТНЄВА (науковий керівник)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Роль концертних виступів у музично-виконавському розвитку учнів

ВАЛЕНТИН НЕСТОРЯК

Здобувач 3 курсу спеціальності 025 «Музичне мистецтво» кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

ЯРИНА ВИШПІНСЬКА (науковий керівник)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Вплив української народної пісні на розвиток сучасного естрадного вокального мистецтва

АНАСТАСІЯ ЛОХМАТОВА

Здобувачка 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво (Сольний спів)» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

ОЛЕНА СБІТНЄВА (науковий керівник)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Роль Марка Кропивницького у формуванні та розвитку театрального мистецтва України

АНАСТАСІЯ ГАЛУШКО

Здобувачка 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво (Сольний спів)» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

ОЛЕНА СБІТНЄВА (науковий керівник)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Значення творчості Івана Франка в розвитку нового українського драматургічного мистецтва

НАЗАР МОСКВІН

Здобувач 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво (Сольний спів)» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

ТЕТЯНА СУХОМЛІНОВА (науковий керівник)

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Особливості жанру мюзикл в українському музичному мистецтві ХХ-початку ХХІ століття

ЄВГЕН ЧУГУЄВЕЦЬ

Здобувач 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво (Сольний спів)» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

ТЕТЯНА СУХОМЛІНОВА (науковий керівник)

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Вплив постаті Джузеппе Верді на оперну творчість композиторів ХХ століття

КАТЕРИНА КУКСА

Здобувачка 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво (Сольний спів)» кафедри академічного та естрадного вокалу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

ТЕТЯНА СУХОМЛІНОВА (науковий керівник)

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

Євроінтеграція сучасної вокальної української культури

ЯНА ХАРЕНКО

Здобувачка 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво (Сольний спів)» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

ЯНА КИРИЛЕНКО (науковий керівник)

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу, заступник декана з наукової роботи факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київ, Україна)

СЕКЦІЯ 5

Сучасні інформаційні
технології мистецької
освіти та культури

Модератор – Вадим Лісовий,
доцент, завідувач кафедри
музики Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича

Sustainable aesthetics: the role of CMF in innovative design for household appliances

JING YIN

PhD student at Kyiv National University of Technologies and Design (Kyiv, Ukraine)

ТЕТЯНА КРОТОВА (науковий керівник)

Доктор мистецтвознавства, професор кафедри мистецтва і дизайну костюма, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України Kyiv National University of Technology and design, (Kyiv, Ukraine)

Exploring the Pros, Cons and problems of AI in Brand Design

PEIJIE YUAN

PhD student at Kyiv National University of Technologies and Design (Kyiv, Ukraine)

ТЕТЯНА КРОТОВА (науковий керівник)

Доктор мистецтвознавства, професор кафедри мистецтва і дизайну костюма, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України Kyiv National University of Technology and design, (Kyiv, Ukraine)

Innovation and Prospects of AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) in Modern Fashion Design

FENG ZNANG

PhD student at Kyiv National University of Technologies and Design (Kyiv, Ukraine)

ТЕТЯНА КРОТОВА (науковий керівник)

Доктор мистецтвознавства, професор кафедри мистецтва і дизайну костюма, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України Kyiv National University of Technology and design, (Kyiv, Ukraine)

Проблеми комунікацій в світовому просторі

ЄЛИЗАВЕТА БОРОВЦОВА

*Аналітик комп'ютерних технологій, продюсер RoyalWhitecorporation
(Україна, Німеччина, Швейцарія)*

<https://youtu.be/6m0jQTdsacU>

Сучасні тенденції розвитку цифрових комунікацій у системі мистецької освіти

ЯРОСЛАВА ТОПОРІВСЬКА

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та музичного мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

Використання інформаційно-комунікативних технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах реалії сьогодення

МАРІЯ КОМІСАРИК

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Сучасні тенденції організації гуманітарно-виховної та культурно-мистецької діяльності на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ в умовах військового стану

НАТАЛЯ НІКУЛА

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти, заступник декана з навчально-виховної роботи факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Сучасні інформаційні та мультимедійні технології в мистецькій освіті та культурі

ІЛЛЯ ДАРІЙ

Асистент кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Спілки дизайнерів України (Вижниця, Україна)

Використання інформаційно-комп'ютерних технологій на уроках музичного мистецтва

МАРІЯ ДАНЕЛЮК

Вчитель музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» Чернівецького ліцею № 22 (Чернівці, Україна)

Інформаційно-комунікативні технології в системі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва

НАЗАРІЙ НАУМЕНКО

Викладач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна)

ІЛОНА НАУМЕНКО

Концертмейстер кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна)

Відеобрендинг в контексті розвитку та популяризації мистецької освіти

ЛІЛІЯ ХМЕЛЬ

Методист інформаційно-комунікаційних технологій Комунального закладу «Чернівецький обласний центр естетичного виховання “Юність Буковини”» (Чернівці, Україна)

Використання новітніх технологій у процесі навчання гри на гітарі у мистецькій школі

СТАНІСЛАВ НАГОРНИЙ

Асистент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Використання методів дистанційного навчання в системі початкової мистецької освіти при підготовці учня-піаніста

АВГУСТА ШИШКІНА

Старший викладач фортепіанного відділу, концертмейстер Комунальної бюджетної установи «Музична школа №2 м. Чернівці» (Чернівці, Україна)

Вплив деяких соціокультурних тенденцій на формування сучасного фортепіанного виконавства

ІРИНА КОЗЛОВА

Викладач спеціального фортепіано, концертмейстер Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича (Чернівці, Україна)

Застосування сучасних інформаційних технологій в початковій музичній освіті – запорука успішного навчання

ІВАННА БЕВЗ

Викладач по класу фортепіано, заступниця директора Берегометської школи мистецтв імені Одарки Киселиці (с. Берегомет Вишницького р-ну Чернівецької обл., Україна)

Практичний кейс сучасного вчителя мистецтва

МАР'ЯНА БЕЛЬМЕГА

Вчитель-методист, вчитель мистецтва Іспаського опорного ліцею ім. Миколи Марфіївича (с. Іспас Вишницького р-ну Чернівецької обл., Україна)

Методичні прийоми формування співацького дихання

ОЛЬГА ЧЕРНОПИСЬКА

Вчитель музичного мистецтва Чернівецької гімназії №9 (Чернівці, Україна)

Активізація навчальної діяльності учнів на уроках музичного мистецтва

АЛІНА ІВАНЮК

Здобувачка 4 курсу спеціальності 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

АЛЛА ЗУБЧУК (науковий керівник)

асистент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, вчитель-методист, Відмінник освіти України (Чернівці, Україна)

СЕКЦІЯ 6

Мистецтво
під час війни

*Модератор – Ірина Боднарук,
доцент кафедри музики
Чернівецького національного
університету імені
Юрія Федьковича*

Україноцентризм навчання мистецтва як життєва потреба українців

ОКСАНА КОМАРОВСЬКА

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна)

Українська естрадна пісня в умовах війни

ІРИНА КУЛІКОВСЬКА

Заслужена артистка України, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Мистецтво війни: акценти

ЯРОСЛАВА АНДРЕЄВА

Кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри, психології факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Мистецтво часів війни: динаміка змін українського графічного дизайну

ЮЛІАННА ВІЩАК

Фахівчиня I категорії видавництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Терапевтична роль музики

ТЕТЯНА КОЛТУНОВИЧ

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти, заступник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Психосоціальна підтримка дітей ВПО засобами арт-терапії

НАТАЛІЯ КУЧУМОВА

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Концертно-виконавська діяльність Муніципального Галицького камерного оркестру міста Тернополя на культурно-мистецькому фронті України

ОКСАНА ДОВГАНЬ

Кандидат педагогічних наук, доцент Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

Містерія Різдва та Великодня у концертно-театральній діяльності бандуристів

МАРІЯ ЄВГЕНЬЄВА

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

Діяльність мистецької школи в умовах воєнного стану

НАТАЛІЯ ДОДЯК

Директор школи, викладач фортепіано мистецької школи Вижницької міської ради (Вижниця, Україна)

Актуалізація українського інструментального репертуару у виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва

АНАТОЛІЙ БАНЬКОВСЬКИЙ

Заслужений працівник культури України, доцент, заступник декана факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

ПРИНА ГРИНЧУК

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

Виховання патріотизму у здобувачів освіти засобами вокально-хорового мистецтва

ІВАН ГАТРИЧ

Заслужений працівник культури України, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Музейна педагогіка в умовах війни: заходи для внутрішньо переміщених осіб (із досвіду роботи вчителів СЗШ 50 м. Львова та наукових співробітників Львівського історичного музею)

ОЛЬГА ЖЕЛЕЗНИК

Вчитель музичного мистецтва СЗШ I-III ст. № 50 м. Львова, аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Язюна НАПН України (Львів, Україна)

Пісні національно-визвольних змагань крізь призму творчості бандуристів у першій половині ХХ століття

СОФІЯ ПРОНЬ

Аспірантка спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

Застосування арт-терапевтичних технологій в роботі театру актора і ляльки в умовах війни

ІВАН ГОЛОВАТЮК

Аспірант спеціальності 015 «Професійна освіта» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

Методика подолання стресових ситуацій, спричинених воєнними діями, засобами музичної терапії

ОЛЕНА ЯРОШЕНКО

Старший викладач кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Мистецтво слова як потужна зброя протидії ворогу

ІРИНА СЛИВЧУК

Здобувачка 3 курсу спеціальності 014 «Середня освіта (Українська мова та література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Війна як каталізатор творчості: вплив воєнного конфлікту на розвиток сучасного мистецтва

ІРИНА КУЛИК

Здобувачка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

Сучасне мистецтво проти війни

ОЛЕКСАНДРА КАЧМАР

Доктор філософських наук, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна)

СЕКЦІЯ 7 Архітектура, містобудування, збереження культурної спадщини

Модератор – Ірина Коротун,
професор, завідувач кафедри
архітектури та збереження об'єктів
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича

Практичний досвід реставрації об'єкта ЮНЕСКО – Резиденції митрополитів Буковини і Далмації (нині – корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича)

ІРИНА КОРОТУН

Доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектури та збереження об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Нікосійська конвенція як ефективний механізм охорони культурної спадщини

ЮЛІАНА БАЛАНЮК

Кандидат політичних наук, доцент кафедри архітектури і збереження об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Ікона Подністровської Буковини

ІГОР ХІЛЬКО

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри містобудування та урбаністики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Збереження архітектурної ідентичності в історичних двориках міста Чернівці

НАТАЛІЯ ВАТАМАНЮК

Доктор філософії з архітектури та містобудування, асистент кафедри містобудування та урбаністики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Потенціал розвитку житлових територій міста Чернівці

АНАТОЛІЙ ДОВГАНЮК

Магістр архітектури, асистент кафедри архітектури та збереження

об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Типологія і сегрегація просторів історичної забудови на прикладі міста Чернівці

ОЛЬГА ОВСІЄНКО

Асистент кафедри архітектури та збереження об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

КАТЕРИНА РЕЗАНОВА

Асистент кафедри архітектури та збереження об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Інтеграція інноваційних методів навчання у процес архітектурної освіти

КАТЕРИНА ГЕРИЧ

Доктор філософії з архітектури та містобудування, асистент кафедри містобудування та урбаністики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Перспективи розвитку архітектури України

ТЕТЯНА АНТОЩУК

Кандидат архітектури, асистент кафедри архітектури та збереження об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Громадські простори міста Чернівці. Площа Філармонії

СЕРГІЙ ГОМОНОВИЧ

Доцент кафедри архітектури та збереження об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

МИСТЕЦЬКО- ТВОРЧІ ПРОЄКТИ

Гамма Скупинський «Жовто-Блакитна Рапсодія»

Керівник проєкту – ІРИНА БОЙЧУК

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

<https://www.youtube.com/watch?v=i6tZyY6OwcQ>

Музичний фільм «Колядує зима»

ЛЮДМИЛА ГАТРИЧ

Заслужений працівник культури України, голова ГО «Молодіжний центр “Вікторія”», директорка КЗ ЧОЦЕВ «Юність Буковини» (Чернівці, Україна)

ІВАН ГАТРИЧ

Заслужений працівник культури України, доцент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

<https://www.youtube.com/watch?v=-4khrRGKUxw>

Ти чуєш голос Сіді Таль

ДАВИД ГУТТМАНН

Фінальна пісня спектаклю “Сіді Таль, єврейська душа” у виконанні акторів Чернівецького музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської

<https://youtu.be/EzdkKPH0nJg?si=SpydfuiPdIGKsWrP>

Відеобрендинг в контексті розвитку та популяризації мистецької освіти

ЛІЛІЯ ХМЕЛЬ

Методист інформаційно-комунікаційних технологій КЗ ЧОЦЕВ «Юність Буковини» (Чернівці, Україна)

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLhRgfMiMEfr3QRvTs5TsEIMQRZ4SBWFe>

Світло перемаже темряву

ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРЕЦЬ

Здобувачка 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

АЛІНА РОМАНЮК

Здобувачка 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

Керівник проекту – ІРИНА БОДНАРУК

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

<https://www.youtube.com/watch?v=4DBavidhyXg>

Music in Media for Young Children: Curriculum Guidelines

ROSSANNA SKUPINSKY WRIGHT

Music Director for Children's Television (United State)

Preschool Television Music Curriculum Case Study: Do, Re & Mi (Gaumont Animation/Amazon Studios 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=WF_5gQu-G4U

«Колискова Мелодія України» як тренд незламних духом українців

КІРА ЛЕСКОВА

КЗЗСО Хмельницький ліцей №17, стипендіат Хмельницької міської ради 2024, випускниця музичного відділу Хмельницької школи мистецтв, волонтерка (Хмельницький, Україна)

https://youtu.be/XhOnuJ9_ZA0?si=-i4T27GIJkUVuGUz

Колискова пісня – відлуння української душі

Керівник проекту – ІРИНА БОЙЧУК

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

<https://www.youtube.com/watch?v=pDst3Fi-t6c>

<https://www.youtube.com/watch?v=877q5P5sQRE>

<https://www.youtube.com/watch?v=mMVVsNdx85d4>

Мирослав Скорик «Намалюй мені ніч» – синергія мистецтв у сучасному світі

АЛЛА ЗУБЧУК

Асистент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, вчитель-методист, відмінник освіти України (Чернівці, Україна)

АЛЬОНА БОНДАР

Концертмейстер кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

<https://youtu.be/9gQt6PisrGc?si=jtGqsC1J1-fRaAOu>

Music John Kander, Lyrics Fred Ebb «New York, New York» у виконанні дівочого хору «Аніма»

АЛЛА ЗУБЧУК

Художній керівник і диригент дівочого хору «Аніма», асистент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, вчитель-методист, відмінник освіти України (Чернівці, Україна)

АЛЬОНА БОНДАР

Концертмейстер кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

<https://www.youtube.com/watch?v=z-iBwsZQFEk>

Конкурсні проекти як ключовий інструмент у розвитку та підвищенні професіоналізму в мистецькій освіті

ОЛЕКСАНДРА КИРСТЮК

Асистент кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, керівник вокального ансамблю «Фольктодерн»

https://youtu.be/3iHw-dTaqjU?si=LUBqaf_In50zeAS0

Мистецькі творчі проекти як професійний імідж викладача в освітньому просторі вишу

Керівник проекту – ІРИНА БОЙЧУК

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна)

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL-xqv39Vrbn-OMADrcQa-IHuqZJyHXnyk6>

<https://www.youtube.com/watch?v=V3-20iac4no>

<https://www.youtube.com/watch?v=AIrRw1BYp1s>

<https://www.youtube.com/watch?v=djJZQPTwA2Q>

<https://www.youtube.com/watch?v=qAUHPBJ5dUM>

<https://www.youtube.com/watch?v=vrVzuLIY21I>

Благодійний проєкт «Молодь єднає світ заради перемоги»: інструментальний ансамбль викладачів «Sound-Mezzo»

БОГДАН АНДРЕЙЧИК (фортепіано)

Аспірант кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

ОЛЕНА ФЕДО (флейта)

Викладач кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Керівник проєкту – ВІКТОРІЯ МІЩАНЧУК (скрипка)

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

<https://www.youtube.com/watch?v=dLpnOMT3hCU>

Проєкт «викладач-студенти». Концертний виступ у рамках благодійного концерту «Молодь єднає світ заради перемоги». Кавер-версія «Champagne»

ІЛІЯ РОМАНОВ

Здобувач 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

ОЛЕКСАНДРА СТРАВИНСЬКА

Здобувач 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

Керівник проєкту – МАРГАРИТА ВІКТОРОВА

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету (Кривий Ріг, Україна)

<https://youtu.be/r4EUhm6BdtQ?si=O-PYBfl-eENLhm0k>

Мистецтво під час війни

МАЙК КАУФМАН-ПОРТНІКОВ

Піаніст, композитор, педагог Royal White Corporation (Україна, Німеччина, Франція)

<https://youtu.be/udjYVglenXk>

Дизайн та верстка:
Юліанна Віщак, 2024

Під патронатом
Національної комісії України
у справах ЮНЕСКО